

O‘ZBEK TILINI O‘QITISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR VA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Jabborov Bekzod Uyg‘un o‘g‘li¹

¹ Janubiy Koreyadagi “Joongbu University” magistranti

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20605511>

Annotatsiya

Mazkur maqolada raqamli davrda o‘zbek adabiyotining yangi ko‘rinishlari – interaktiv ijod va onlayn adabiy muhitning shakllanish jarayoni tahlil qilinadi. Unda o‘zbek adabiyoti namunalari raqamli platformalarda qanday o‘rin egallayotgani, o‘quvchi va muallif o‘rtasidagi yangi muloqot shakllari, shuningdek, internet texnologiyalarining adabiy jarayonga ta’siri yoritiladi. Tadqiqot davomida zamonaviy raqamli vositalar orqali o‘zbek adabiyotining ommalashuvi hamda yosh ijodkorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar tahliliy yondashuv asosida ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: interaktiv o‘zbek adabiyoti, raqamli o‘zbek adabiyoti, audiokitoblar, texnologiya va adabiyot, onlayn adabiy platformalar, sun‘iy intellekt.

So‘nggi yillarda axborot texnologiyalarining jadal taraqqiyoti insoniyat hayotining deyarli barcha jabhalarini qamrab oldi. Bunday raqamli o‘zgarishlar o‘zbek adabiyoti sohasiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatib, yangi ijodiy shakllar, uslublar va muloqot muhitining paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar yozuvchi bilan o‘quvchi o‘rtasidagi masofani qisqartirdi, adabiy asarlarning ta’sir doirasini kengaytirdi hamda adabiy jarayonni yanada ochiq va interaktiv tusga keltirdi. O‘zbekistonda raqamli adabiy muhitning shakllanishi mustaqillikdan keyingi davrda, xususan, XXI asrning dastlabki o‘n yilligidan boshlab sezilarli tus oldi.

Elektron nashrlar, onlayn adabiy jurnallar, bloglar va ijtimoiy tarmoqlarda yaratilgan adabiy loyihalar o‘zbek yozuvchilarining yangi auditoriyaga chiqishiga zamin yaratdi. Shu jarayonda interaktivlik, multimedia shakllari, virtual muloqot hamda o‘quvchi fikrining ijodiy jarayonga bevosita ta’siri kabi jihatlarda o‘zbek adabiyoti rivojining yangi bosqichini belgilab berdi.

Raqamli adabiyot sohasida jahon olimlari tomonidan amalga oshirilgan dissertatsiyalar va tadqiqotlar adabiyotshunoslikning yangi hamda innovatsion yo‘nalishlari sifatida e’tirof etiladi. Ular adabiyot, texnologiyalar va interaktiv platformalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni o‘rganadi.

Albatta, adabiyot va texnologiya o‘rtasidagi tarixiy munosabat asrlar davomida shakllanib kelgan dinamik o‘zaro ta’sir jarayonidir. Texnologiya doimo adabiy asarlarning yaratilishi, tarqatilishi va iste’mol qilinishiga ta’sir ko‘rsatib kelgan. Bugungi kunda sun‘iy intellekt sohasi jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, ko‘plab kasblar qatori adabiy ijodning ayrim vazifalarini ham zamonaviy texnologiyalar egallashi mumkinligi haqida xavotirlar paydo bo‘lmoqda.

Demak, texnologiyalarning adabiyotga ta’sirini o‘rganish yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Qolaversa, XXI asr – internet zamonida “raqamli avlod” shakllandi. Endilikda ularning adabiy didini rivojlantirish va ularni mutolaaga jalb etishda texnologiyalardan unumli foydalana oladigan ijodkorlar qatlamini shakllantirish zarurati yuzaga kelmoqda.

O‘zbek adabiyoti va raqamli texnologiyalar o‘rtasidagi bog‘liqlik hozirgi kunda alohida e’tibor qaratilayotgan yo‘nalishlardan biridir. Raqamli adabiyot o‘zining yangi shakllari va interaktiv usullari orqali adabiyotni o‘qish, talqin qilish va taqdim etish jarayonlarini tubdan o‘zgartirmoqda. O‘zbekistonda ham mazkur yo‘nalish izchil rivojlanib bormoqda.

Raqamli o‘zbek adabiyotiga oid tadqiqotlar, bir tomondan, global miqyosda adabiyotning yangi shakllarini yaratish va ular orqali o‘quvchi bilan aloqani o‘zgartirish jarayonlarini kuzatsa, boshqa tomondan, milliy adabiyotning yangi ijtimoiy kontekstda qanday rivojlanishini o‘rganadi. O‘zbek adabiyoti onlayn muhitda, ayniqsa, raqamli kutubxonalar, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va boshqa raqamli platformalarda keng tarqalmoqda.

Bugungi kunda O‘zbekistonda adabiy merosning raqamli muhitda saqlanishi va tarqatilishi bilan bog‘liq masalalar alohida ahamiyatga ega. Ko‘plab adabiy asarlarning raqamlashtirilishi, mumtoz asarlarning yangi avlodga yetkazilishi va ularni o‘quvchilarga onlayn platformalar orqali taqdim etish imkoniyatlari tobora kengayib bormoqda. Raqamli adabiyot o‘quvchi bilan interaktiv aloqalarni shakllantiradi. Bu esa adabiy matnni o‘qish jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. O‘quvchi endilikda matnni faqat passiv ravishda o‘qib, talqin qiluvchi subyekt emas, balki ayrim hollarda uning rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsata oladigan faol ishtirokchi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Adabiyotlar tahlili

“Raqamli adabiyot” tushunchasi asosan 1990-yillardan keyin ommalasha boshladi. Internet va kompyuter texnologiyalarining tez sur‘atlarda rivojlanishi, matn va tasvirlarning raqamli shakllarda birlashtirilishi, audio va video elementlarning adabiy jarayonga kirib kelishi bilan ushbu sohaga doir ilmiy va amaliy yondashuvlar tobora kengaydi.

“Raqamli adabiyot” tushunchasi tarixiy rivojlanish jarayonida aniq bir muallif yoki olim nomi bilan bog‘lanmagan holda, 1990-yillarning boshlaridan raqamli texnologiyalar yordamida yaratilgan adabiy shakllarni ifodalash uchun qo‘llanila boshlandi. Ushbu sohada bir qator amerikalik yozuvchilar va olimlar dastlabki tadqiqotlar hamda yangi adabiy shakllarni yaratishda muhim rol o‘ynagan. Masalan, Maykl Joysning “Afternoon, a Story” – “Peshin chog‘i: bir hikoya” nomli interaktiv adabiy asari gipertekst asosida yaratilgan bo‘lib, u boshqa matn bo‘laklariga bog‘langan havolalarni o‘z ichiga oladi. Mazkur interaktiv gipertekst hikoyada o‘quvchi har safar turli havolalar orqali voqealar rivojining yangi yo‘nalishlari bilan tanishib boradi. O‘zbek adabiyotida hali bunday shakldagi asarlar keng miqyosda yaratilmagan bo‘lsa-da, keyingi yillarda milliy adabiyot vakillarining internet tarmog‘idagi faolligi ularning o‘z o‘quvchilari bilan interaktiv munosabatlarini kuchaytirmoqda. Bu jarayon yozuvchilarning yangi asarlar yaratishi, mavzular belgilashi va o‘quvchi ehtiyojini hisobga olgan holda ijodiy izlanish olib borishiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda.

Asosiy qism

“Raqamli o‘zbek adabiyoti” tushunchasi bugungi kunda milliy adabiyotshunoslikda ham qo‘llanilayotganini uchratish mumkin. Xususan, “Til va adabiyot” jurnalining 2025-yil 6-sonida e‘lon qilingan “Til va madaniyatning o‘zbek adabiyotiga ta’siri: zamonaviy yo‘nalishlar va muammolar” sarlavhali maqolada quyidagi fikrlar keltiriladi: “Mavjud zamonaviy ommaviy madaniyat va texnologiyalar o‘zbek adabiyotining lingvokulturologik yo‘nalishiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Virtual va raqamli adabiyot rivojlanib, til va madaniyatni ifodalash shakllari o‘zgarib bormoqda. Ayniqsa, internet orqali madaniyatlararo muloqot kengayib, turli tillar va madaniyatlar orasidagi chegaralar tobora yo‘qolib bormoqda”. O‘zbekistonda raqamli adabiyotning shakllanishi jarayonida “Mutolaa” loyihasi singari tashabbuslar, shuningdek, Xurshid Davron tomonidan yaratilgan “kh-davron.uz” portali va unga o‘xshash onlayn platformalar muhim rol o‘ynamoqda. Ushbu resurslar orqali adabiy kontentning raqamli formatlarda ommaga taqdim etilishi, bir tomondan, o‘zbek adabiyotining targ‘iboti va ta’sir doirasini kengaytirsa, boshqa tomondan, yangi interaktiv o‘quvchi tajribasiga zamin yaratmoqda. Mazkur jarayonlar O‘zbekistonda raqamli adabiy muhit shakllanishi uchun konseptual asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

So‘nggi yillarda kitobxonlar orasida audiokitoblardan foydalanish madaniyati keng ommalashmoqda. Xususan, “Mutolaa” loyihasining YouTube tarmog‘idagi sahifasi bugungi kunda 17,5 mingdan ortiq obunachiga ega. Platformaga joylashtirilayotgan asarlar o‘rtacha 5–10 ming marta tinglanmoqda. O‘zbekiston xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov mutolaasida atoqli o‘zbek va tojik yozuvchisi Sadridin Ayniyning “Sudxo‘rning o‘limi” qissasi esa 67 ming martadan ortiq tinglangan. Shuningdek, “Audiokitoblar.uz” sahifasida e‘lon qilinayotgan audioasarlarning 10 mingdan 500 ming martagacha tinglanayotgani ham e’tiborga molikdir. Audiokitoblarni kundalik vazifalarni bajarish jarayonida, yo‘lda, sport bilan shug‘ullanish yoki uy yumushlarini bajarish paytida tinglash imkoniyati, shuningdek, ovoz intonatsiyasi va musiqiy fon orqali asarni ta’sirchan hamda hayotiy ifoda etish imkoniyatlari badiiy adabiyotning jamiyatga singishida yangi to‘lqin hosil qildi.

Endilikda sun’iy intellekt asardagi voqealar ketma-ketligini badiiy generatsiya qilish, ya’ni jonlantirish imkonini ham bermoqda. Demak, kelgusida badiiy asarlarni auditoriyaga yanada ta’sirliroq shaklda yetkazish imkoniyati kengayadi. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlarni chuqur o’zlashtirgan, o’z onlayn sahifalari orqali ijodiy namunalarini, adabiyot va ijtimoiy hayot haqidagi qarashlarini jamoatchilikka taqdim eta oladigan, shuningdek, sun’iy intellekt imkoniyatlaridan ma’lum darajada foydalana biladigan o’zbek ijodkorlari yetishib chiqishi zarur. Yozuvchilar nafaqat badiiy ijod bilan, balki texnologik yondashuvlarni o’z asarlariga kiritish orqali ham o’z auditoriyalarini kengaytirish imkoniga ega bo’ladilar.

Xulosa

Zamonaviy texnologiyalarning, xususan, raqamli platformalar va sun’iy intellektning adabiy jarayonga ta’siri tobora kuchayib bormoqda. Raqamli o’zbek adabiyoti milliy adabiy muhitda hali nisbatan yangi hodisa bo’lsa-da, uning shakllanishi o’zbek adabiyoti evolyutsiyasi uchun muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu o’zgarishlar yozuvchi va o’quvchi o’rtasidagi an’anaviy chegara hamda rollar taqsimotini yangicha shakllantirmoqda. Albatta, har qanday texnologiya, xususan, sun’iy intellekt ham yangi turdagi adabiyot yaratishda samarali yordamchi vosita bo’lishi mumkin. Biroq u yozuvchining o’rnini to’liq egallay olmaydi. Yozuvchi o’z hissiyotlari, hayotiy tajribasi va ijodiy tafakkuri orqali chuqur ma’no-mazmunga ega asarlar yaratadi. Sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan matnlar esa inson ijodining eng yuksak mezonlaridan biri bo’lgan estetik qiymatni to’liq aks ettira olmaydi. Shu bois yozuvchilarning jamiyatdagi ta’siri pasaymaydi; aksincha, ular texnologiyalarni ijodiy jarayonga qo’shish orqali yangi uslublar va imkoniyatlar yaratishda davom etadilar.

Yozuvchilar endilikda nafaqat badiiy matn yaratuvchi, balki kontent ishlab chiqaruvchi, texnologik vositalarni o’z ijodida faol qo’llovchi zamonaviy ijodkorlar sifatida shakllanmoqda. Sun’iy intellekt bu jarayonda yordamchi vosita sifatida xizmat qiladi. Biroq inson ijodining ruhiy-psixologik nozik jihatlarini anglash va badiiy ifodalash adabiyotning muhim qadriyati bo’lib qolaveradi. Kelgusida o’zbek adabiyoti sun’iy intellekt, virtual reallik texnologiyalari va raqamli hikoyachilik asosida yangi ko’rinishlarga ega bo’lishi mumkin. Bu esa nafaqat texnologik, balki madaniy, ijtimoiy va estetik jarayonlar bilan bog’liq yangi ilmiy-amaliy yo’nalishlarni ochib beradi.

Raqamli o’zbek adabiyoti – bu faqat elektron formatdagi matn emas, balki zamonaviy o’quvchi bilan jonli muloqotga kirishadigan, harakatlanuvchi va o’zgaruvchan adabiy muhitdir. Shu bois O’zbekistonda raqamli adabiyotning rivojlanishi milliy so’z san’atining yangi bosqichi hamda adabiy merosni zamonaviy ruhda davom ettirish yo’lidagi tabiiy qadamlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kaur, Manpreet. “Digital Narratives: Exploring Literature in the Age of Technology.” *American Research Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 10, No. 1, 2024, pp. 1–2.
2. Xidirov X., Aliyeva N. “Til va madaniyatning o‘zbek adabiyotiga ta’siri: zamonaviy yo‘nalishlar va muammolar.” *Til va adabiyot jurnali*, 2025-yil, 6-son.
3. “kh-davron.uz” portali.
4. <https://www.youtube.com/watch?v=Xyy3EYqNIB8>